

测样咨询

SOS1 活性 / 排 Na⁺ 速率

一、意义

探究耐盐材料的耐盐机制，是否与盐胁迫下，SOS1，即质膜 Na⁺-H⁺ 逆向转运体活性强，引起的细胞排 Na⁺ 强有关。排 Na⁺ 速率越大，代表 SOS1 活性越强。

二、研究案例

• *Nat Commun* 郭岩: Ca²⁺ 激活的 14-3-3 蛋白在盐胁迫中充当分子开关

通讯作者：中国农业大学 郭岩、杨永青

所用 NMT 设备：NMT 耐盐机制分析仪

之前的研究结果表明 PKS5 能磷酸化 SOS2 并调节 SOS2 激酶活性，接下来需要确定 PKS5 是否影响拟南芥的耐盐性。利用 NMT 技术，在 100 mM NaCl 处理 12 h 后，检测了 7 日龄 BigM、*pks5-3* 和 *pks5-4* 幼苗根系分生区 Na⁺ 实时转运速率。盐胁迫根系呈现明显的排 Na⁺ 趋势，但 *pks5-3* 和 *pks5-4* 的外排速率明显低于 BigM (c, d)。SOS2 的过表达并不能改善 *pks5-4* 盐敏感表型，然而，*pks5-4* 的盐敏感表型是通过 SOS2^{S294A} 的表达所改善。然后本研究检测了杂交株系中的 Na⁺ 实时转运速率，发现 SOS2^{S294A} 的表达改善了 *pks5-4* 的 Na⁺ 外排，而 SOS2 的表达却没有 (g, h)。因此，PKS5 以依赖 SOS2^{Ser294} 磷酸化的方式负调节拟南芥的耐盐性。

扫码查看本文详细报道

本实验对应标书参考

doi:10.5281/zenodo.10258483